

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 162 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda ertaklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dasmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
O'rinova Feruza O'ljayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
Otabek Abduraxmonov	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
Parmankulov Farkhod Nurali ugli	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
Quysinova Shahlo Nasim qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
Rahmonov Azamat Ruzvonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
Turg'unov Axror Yodgor o'g'li	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna	
Shaxs oti yasovchi -chi affksining faollashuvi	128
Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
Xafizova Umida Juraboy qizi	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi	134
Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarining shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
Латипова Маърифат Салохиддиновна	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durdona Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna	

BIOLOGIYA O'QUV FANIDAN OLIMPIADALAR TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li
 Nizomiy nomidagi TDPU,
 pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqolada biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilingan. Tadqiqotda biologiya olimpiadalarini samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan didaktik va metodik yondashuvlar, innovatsion o'qitish texnologiyalaridan foydalanish, nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirish masalalari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, olimpiadalar jarayonida o'quvchilarning individual qobiliyatlarini aniqlash va rag'batlantirish, ularning ilmiy-ijodiy faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir pedagogik tamoyillar yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktab, fan olimpiadasi, biologiya, pedagogik shart-sharoit, didaktik, tashkiliy, mantiqiy-tuzilmaviy, maqsadli, natijaviy, tamoyil, tadqiqot, quyi, o'rta, yuqori.

Abstract: This article analyzes the pedagogical conditions for organizing biology Olympiads. The study examines didactic and methodological approaches, the use of innovative teaching technologies, and the integration of theoretical and practical knowledge necessary for the effective organization of biology Olympiads. Additionally, the pedagogical principles of identifying and encouraging students' individual abilities during Olympiads, as well as supporting their scientific and creative activities, are highlighted.

Key words: school, science Olympiad, biology, pedagogical conditions, didactic, organizational, logical-structural, goal-oriented, result-driven, principles, research, lower, middle, upper.

Аннотация: В данной статье анализируются педагогические условия организации олимпиад по биологии. В исследовании рассматриваются дидактические и методические подходы, использование инновационных технологий обучения, гармонизация теоретических и практических знаний, необходимых для эффективной организации биологических олимпиад. Также освещены педагогические принципы выявления и поощрения индивидуальных способностей учащихся в процессе олимпиад, а также поддержки их научно-творческой деятельности.

Ключевые слова: школа, предметная олимпиада, биология, педагогические условия, дидактические, организационные, логико-структурные, целевые, результативные, принципы, исследования, низший, средний, высший.

KIRISH

Ta'lim jarayonida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va ularning qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Biologiya fani bo'yicha olimpiadalar esa o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirish hamda chuqur bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning samarali usullaridan biridir. Bunday tanlovlar orqali o'quvchilar ilmiy izlanishlar olib borish, eksperimentlar o'tkazish va nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Biologiya olimpiadalarini samarali tashkil etish uchun pedagogik shart-sharoitlarni to'g'ri yaratish zarur. Bu jarayonda zamonaviy o'qitish metodlari, innovatsion texnologiyalar, differensial va individual yondashuv kabi usullardan foydalanish muhim hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarning ilmiy-ijodiy faoliyatini rag'batlantirish, ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus dasturlar va resurslar bilan ta'minlash lozim.

Bugungi kunda maktab, akademik litsey va professional ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilarning fan olimpiadalaridagi faoliyatini samarali tashkil etishga imkon beruvchi yetarlicha keng qamrovli material yig'ilgan hamda fan olimpiadalarini amalga oshirish uchun pedagogik shart-sharoitlar belgilangan. Umumta'lim maktablari o'quvchilarning biologiya olimpiadasida ishtirok etishi uchun zarur bo'lgan minimal shartlar va natijaviy ko'rsatkichlar quyidagilarni nazarda tutadi: pedagog o'quvchilarni fan olimpiadasiga tayyorlash jarayoniga rahbarlik qilish; yuqori sinf o'quvchilarning fan olimpiadalariga tayyorgarlik ishlarini tashkil etish; maktablarni eng zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlash. Maktab o'quvchilarning fan olimpiadalarida

yuqori natijalarga erishishlari uchun bilim olish talablariga rioya qilishlari va amaliy mashg'ulotlarni mukammal o'rganishlari zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogikaga oid dissertatsiyalarda "pedagogik shart-sharoitlar" atamasi an'anaviy ravishda uchraydi (V.I. Andreev, M.I. Maxmutov, E.S. Rapatsevich va boshqalar), biroq bugungi kunda u pedagogika fanining tan olingan umumiy ta'rifiga ega emas. Aksariyat hollarda, turli izohli lug'atlarga asoslangan holda, "pedagogik shart-sharoitlar" atamasi ta'lim oluvchilarni tarbiyalash va o'qitishda muvaffaqiyatga erishishni ta'minlovchi omillarni o'z ichiga oladi.

Lug'atlarda "shart" atamasi quyidagi mazmunda yoritilgan: muayyan hayot yoki mehnat sohasida amalda bo'lgan qoidalar, biror narsaning yoki bir kishining normal ishlashi sharti sifatida belgilanadi; hodisa va harakatning sodir bo'ladigan muhiti sifatida [1; 701 c.]. E.S. Rapatsevich esa pedagogik sharoitlarni o'qituvchi faoliyati samaradorligining omillari deb qaraydi hamda ularni obyektiv va subyektiv shartlar va talablar asosida belgilaydi. Ushbu shart-sharoitlarning amalga oshirilishi o'qituvchiga o'z kuch va imkoniyatlaridan samarali foydalanish holda o'quv jarayonida belgilangan vazifalarga erishish imkoniyatini beradi [2; 49–53 c.].

V.I. Andreevning ta'kidlashicha, pedagogik shart-sharoitlar – bu "ta'lim-tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bo'lib, ular o'qitish materialining mazmunini maqsadga muvofiq tanlash, uni rejalashtirish va o'qitishning tashkiliy shakllarini qo'llash hamda ma'lum didaktik maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan maxsus usullar" [3; 51 c.].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda biologiya fanidan olimpiadalarni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va ularni takomillashtirishga yo'naltirilgan ilmiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslanadi: nazariy tahlil usuli – biologiya olimpiadalarini tashkil etish bo'yicha mavjud ilmiy-adabiyotlar, pedagogik va metodik manbalar o'rganilib, ilg'or tajribalar tahlil qilindi. Olimpiada jarayonining nazariy asoslari aniqlanib, uning didaktik va metodologik jihatlarini yoritildi. Empirik tadqiqot usullari – ta'lim muassasalarida biologiya olimpiadalarining tashkil etilishi, o'qituvchilar va o'quvchilarning faoliyati kuzatildi. Shuningdek, olimpiada jarayonida qo'llanilayotgan metod va vositalarning samaradorligi baholandi. Eksperimental tadqiqot usuli – tanlangan ta'lim muassasalarida yangi pedagogik texnologiyalar asosida biologiya olimpiadalarini o'tkazish bo'yicha tajriba-sinov ishlari olib borildi. Eksperiment natijalari asosida innovatsion yondashuvlarning samaradorligi tahlil qilindi va baholandi [4; 46 b.].

TAHLIL VA NATIJALAR

Yuqori sinf o'quvchilari uchun umumta'lim maktablarida fan olimpiadalarini o'tkazishning pedagogik shart-sharoitlari sifatida didaktik, tashkiliy, mantiqiy-tuzilmaviy, maqsadli, diagnostik va natijaviy omillarni aytib o'tishimiz mumkin (1-jadvalga qarang) [4; 47-b.].

1-jadval: Umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun olimpiadalarni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari

Ta'lim jarayonida turli psixologik-pedagogik omillar o'zaro aloqada bo'lib, o'quv muhiti katta rol o'ynaydi. O'qitishning obyektiv imkoniyatlari majmui, mazmuni, metodlari, tashkiliy shakllari va uni ro'yobga chiqarishning moddiy imkoniyatlari muammoning samarali hal etilishini kafolatlaydi.

Olimpiada faoliyatidagi yuqori natijalarga erishish va ta'lim jarayonini yo'lga qo'yish uchun asosiy tamo-yillar quyidagilardan iborat: olimpiada topshiriqlariga bo'lgan qiziqishni oshirish; pedagogning yetakchi sifa-tida o'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlashi va ularni qo'llab-quvvatlashi; o'qituvchining muammoli olimpiada topshiriqlarini yaratishi natijasida o'quvchilarda mustaqil izlanuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish; ta'lim jara-

yonida eng zamonaviy jihozlardan foydalanish; bilish faoliyatini rivojlantirish va kreativ qobiliyatlarni shakllantirishga yordam beruvchi metodikalar uyg'unligidan foydalanish [5: 86–93-b.].

Muammoga oid ilmiy adabiyotlarni tahlil qilib, o'quvchilarning biologiya fanidan olimpiadalarda muvaffaqiyatli qatnashishlari uchun quyidagi muayyan tamoyillarni qayd etish mumkin: mavjudlik tamoyili; tabiiylik tamoyili; mazmunlilik tamoyili; yakka va jamoaviy ta'limning o'zaro oqilona uyg'unligi tamoyili; individuallik tamoyili; maktab o'quvchilarining faolligi tamoyili; nazorat tamoyili; biologiya fanini o'qitishda amaliy yo'nalganlik tamoyili [4: 50-b.].

Fan olimpiadalarining dastlabki bosqichlarida ishtirok etayotgan o'quvchilarning ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanishga bo'lgan maqsad va motivlarini aniqlash lozim. Kognitiv-motivatsion ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilish faolligini oshirish, ta'lim sifati va samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Faol va interfaol o'qitish metodlarini o'quv jarayoniga joriy etish orqali kognitiv jarayonlar (diqqat, idrok, xotira, tafakkur) qayta shakllanadi, qiziqishlar yangicha yo'naltiriladi va qobiliyatlar faollashadi. Bu esa o'quvchilarning muvaffaqiyatli o'qishiga va bilimlarni puxta egallashiga zamin yaratadi [6: 148-b.].

O'quvchilarning fan olimpiadalariga qiziqishlarini shakllantirish muloqot va amaliy mashg'ulotlar orqali amalga oshiriladi. Ularning olimpiadalardagi ijtimoiy va shaxsiy ahamiyati tushuntiriladi. Ta'lim oluvchilarning muvaffaqiyatlari ommaga targ'ib qilinib, maktab olimpiadalarini, anjumanlar va turli tanlovlardagi natijalari yoritiladi.

Biologiyani o'qitishda va o'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlashda kimyo, matematika va fizika fanlari bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Maktab o'quvchilari bilimlarni puxta egallashlari va umumlashtirilgan xulosa chiqarishlari uchun fanlararo integratsiya muhim rol o'ynaydi. Bu usul ularning amaliy saviyasini oshirib, ilmiy-nazariy tayyorgarligini mustahkamlashga yordam beradi. Natijada, o'quvchilar o'zlashtirgan bilimlarini odatiy va noan'anaviy vaziyatlarda, dars jarayonida hamda darsdan tashqari mashg'ulotlarda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Maktablarda biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish, shuningdek, olimpiada topshiriqlarini tatbiq etish, ta'lim oluvchilarning kreativligi, izlanuvchanligi va ko'nikmalarini shakllantirish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim tizimida olimpiadalarni tashkil etish o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Natijada, kelajakda yetuk va malakali kadrlar yetishib chiqishiga zamin yaratiladi.

Olimpiada bo'yicha masala va mashqlarni yechish davomida ta'lim oluvchilarning mustaqil izlanuvchanlik faoliyatini rivojlantirish hamda muammoli o'qitish metodlariga alohida ahamiyat beriladi. Uning bosh maqsadi esa o'quvchilarning ijodiy mustaqil faoliyatini va kognitiv faoliyatini shakllantirishdan iborat. Bilim olishga bo'lgan ishtiyoq va tadqiqotchilik qobiliyatining shakllanganlik darajasi asosida o'quvchilarni olimpiada topshiriqlari bilan tanishtiruvchi olimlar tomonidan tavsiya etilgan quyidagi dars turlari mavjud [4: 55 b.]: eksperimentlar o'tkazishga oid darslar; mavzu va tadqiqot usulini tanlash bo'yicha dars mashg'ulotlari; olimpiada materiallari va topshiriqlari ustida ish olib borish uchun tashkil etiladigan darslar.

Bunday darslarda mualliflar loyiha va muammoli ta'lim texnologiyasidan foydalanishni taklif qiladilar. Olib borilgan tadqiqot ishlari tahlili shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarni biologiya fani bo'yicha olimpiadalarga yuqori darajada tayyorlashda olimpiadalarni o'tkazish bo'yicha dastur va baholash mezonlari, zamonaviy darsliklar hamda o'quv qo'llanmalar zarur hisoblanadi.

Navbatdagi pedagogik shart – olimpiada faoliyatiga tayyorgarlik tashxisini yaratishdir. Fan olimpiadalarini o'quvchilarning biologiya fanidan darsliklarni o'rganishiga va unga bo'lgan qiziqishiga ijobiy motivatsiya beradi. Tadqiqotchilik yondashuvi biologiya va kimyo fanlarini o'rgatishda ta'limiy, tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi vazifalarni yanada samarali hal qilish imkonini yaratadi.

Odatda, pedagog o'quvchilarning olimpiada topshiriqlarini yechish bo'yicha yakuniy xulosalarni bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni boshqarish orqali olishga muvaffaq bo'ladi.

Tadqiqotchilik ko'nikmalarining shakllanganlik darajasini aniqlovchi quyidagi asosiy mezonlar ilmiy manbalarda keltirilgan: tadqiqot o'tkazishda o'quvchilarning mustaqilligi yuksak darajada bo'lishi; xulosa qilish, murakkab olimpiada muammolarini hal qilish, o'z qarashlarini tasdiqlovchi mulohazalarni ifodalash, muammoni yechishning maqbul yo'llarini topish ko'nikmasi; o'quvchilarning fan terminlari va tushunchalaridan foydalanish murakkabligi va ularning maqsadga muvofiqligi [7: 23 c.].

N.L. Drevnitskaya o'quvchilarning izlanuvchanlik qobiliyatlarini rivojlantirishning uch bosqichini taklif etgan:

Quyida – maktab o'quvchilari izlanish mobaynida alohida mavzular bo'yicha jarayonlarni o'zaro mantiqan bog'lay olish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

O'rtacha – o'quvchilarning ma'lum bir jamoasi bilan ilk bor ustoz nazorati ostida eksperimentlar o'tkazish orqali moddalar xossalari va hodisalarning alohida elementlarini mantiqiy jihatdan bog'lay olishlari zarur.

Yuqori – maktab o'quvchilari tomonidan ilgari surilgan nazariyalar va shu nazariyalardan kelib chiqqan masalalarni hamda olingan natijalarni tekshirishni rejalashtirish, qo'yilgan muammoning eng qulay yechimini topish uchun boshqa fanlardan olgan bilimlarini safarbar eta olishlari lozim [7: 23 c.].

L.V. Bazikina o'quv tadqiqot faoliyatida dastlabki bosqich o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida yaqin hamkorlikda olib borilishi kerakligiga e'tibor qaratadi.

Umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilarning olimpiada faoliyatiga tayyorgarlik holati bo'yicha quyi, o'rta va yuqori ko'rsatkichlar aniqlanadi. Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, biologiyani o'qitish jarayonida yuqori sinf o'quvchilarini olimpiada faoliyatiga tayyorlashning belgilangan pedagogik va tashkiliy shart-sharoitlari tadqiqot muammosini empirik tahlil etish imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biologiya fanidan olimpiadalar tashkil etilishi o'quvchilarning ilmiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning chuqur bilim va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, biologiya olimpiadalarini samarali o'tkazish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar katta ahamiyat kasb etadi: o'quvchilarning qiziqishini oshirish va ularning ilmiy izlanishlarga bo'lgan moyilligini rivojlantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish; olimpiadalarga tayyorgarlik jarayonida individual va differensial yondashuvni amalga oshirish; eksperimental va amaliy mashg'ulotlarga keng e'tibor qaratish orqali o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash; o'qituvchilarning malakasini oshirish va ilg'or tajribalarni joriy etish orqali olimpiada jarayonining sifatini yaxshilash.

Elektron resurslar va materiallar yaratish, xususan, o'quvchilar uchun elektron darsliklar, testlar, video darslar va o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqish orqali ularning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ильичев Л.Ф., Федосеев П.Н., Ковалев С.М., Панов В.Г. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция, 1983. – 840 с.
2. Гулов А.П. Интеграция форматов заданий всероссийской олимпиады школьников по английскому языку // Сибирский учитель. № 1(146). – 2023. – С. 49-53.
3. Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. Казань, 2000. – 51 с.
4. Zayniyev S.I. "O'quvchilarni biologiya fanidan masala va mashqlar yechish orqali olimpiadalarga tayyorlash metodikasini takomillashtirish": Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Nukus, 2024. – 144 b.
5. Гулов А.П. Профессиональные роли педагогов при олимпиадной подготовке / А.П. Гулов // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. № 1(118). – 2023. – С. 86-93.
6. Кравцова Е.Ю. Учебно-исследовательская деятельность старшеклассников в процессе изучения химии и биологии: Монография [Текст] / Е.Ю. Кравцова; под общ. ред. проф. Е.И. Зритневой. – Ставрополь: Сервисшкола, 2014. – 148 с.
7. Древницкая Н.Л. Индивидуальный подход к организации исследовательской деятельности учащихся по химии // Открытое образование, М., 2010. – 23 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.